

ЗУЛФИЯХОНИМ - ШЕЪРИЯТ ТОНГИНИНГ ОФТОБИ

Бобоназарова Малика

Тошкент тиббиёт академияси 3-босқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7645924>

Зулфияхоним Исроилова... Ўз шеърияти билан юртимиздаги ҳар бир хонадон, ҳар бир қалбга кириб бора олган ўзбек халқининг сеvimли шоираси, Ҳамид Олимжоннинг вафо ва садоқат рамзига айланган сеvикли ёри, жаҳон минбарларида эркин сўзга чиқа олган юртимизнинг эрка фарзанди Зулфия 1915- йилнинг 1-мартида Тошкент шаҳридаги қадимий Дегрез маҳалласида Исроил темирчи оиласида туғилди. 1922-йилдан 1931-йилгача мактабда, сўнг 1931-1934-йиллар орасида хотин-қизлар билим юртида таҳсил олди. Меҳнат фаолиятини жуда эрта бошлаган шоира деярли бир умр журналистика ва нашриёт соҳасида ишлади. У 1935 - 1938- йилларда Тил ва адабиёт институти аспиранти, 1938 - 1948-йиллар мобайнида Болалар нашриёти муҳаррири, Ўзбекистон давлат нашриёти бўлим мудирини, 1953- йилгача «Саодат» журналида бўлим мудирини, 1953- йилдан то 1980-йилга қадар, салкам ўттиз йил давомида, шу журналнинг Бош муҳарририни лавозимида ишлаб келди.

Шоиранинг "Мен иш қизи" деб номланган илк шеъри 1931-йилда "Ишчи" газетасида, Шукур Саъдуллаев бошчилигида босилиб чиқди. Кейинчалик 1932-йилда эса "Ҳаёт варақалари" номли биринчи шеърлар тўплами нашр этилган. Шундан кейин "Темирой" (1934), "Шеърлар", "Қизлар кўшиги" (1939), "Уни Фарҳод дер эдилар" (1943), "Ҳижрон кунларида" (1944), "Мушоира", "Ўғ'лим, сира бўлмайдими уруш", "Ўйлар" (1965), "Висол" (1972), "Йиллар, йиллар..." (1975) сингари ше'рий китоблари Зулфияга шуҳрат келтирди.

Шоира 1935-йилда ёш ва кўркам, шу билан бир қаторда ҳассос шоир Ҳамид Олимжон билан оила қурди. "1935-йилда тўйимиз бўлди, - деб ёзади Зулфия. - Мен яйраб яшардим. Инсон чинакам севиб, севилганда атрофдаги барча қийинчиликлар ушоқ бўлиб кўринади. Тўрт фасл ҳам баҳор бўлиб кўринади. Мен ўша пайтда шундай руҳда эдим". Улкан шоир, нодир инсоний фазилятлар соҳиби Ҳамид Олимжон Зулфияга ҳамма нарсада ўрناق бўлди. Зулфия ундан фикрлаш, меҳнат қилиш ва шеър ёзишни ҳам, дўстларга меҳрибон, душманларга эса шафқатсиз бўлишни ҳам ўрганди, унинг ижод мактабида таълим олди. Ҳамид Олимжон шу маънода Зулфия қалбига уйғун ҳамроҳ ва сезгир маслаҳатчи бўлди.

Аммо 1944-йилда Ҳамид Олимжоннинг вафотидан сўнг шоиранинг ижодида ҳам кескин бурилиш бўлди. Шу кунгача баҳорнинг эрка фарзанди сифатида ёшлик ва муҳаббатдан куйлаган Зулфия шеърларида эндиликда айрилиқ ва ёлғизлик кенгроқ ўрин эгаллай бошлади. Зулфия ҳаётининг муҳим бир қисмини Ҳамид Олимжоннинг адабий меросини ўрганиш ва нашр этиш ишига бағишлади.

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, М. Воқиф, Л. Украинка ва б. нинг асарларини ўзбек тилига таржима қилган. Зулфиянинг асарлари ҳам кўплаб чет тилларда, шунингдек, қардош туркий халқлар тилларида нашр этилган.

Зулфия халқаро Жаваҳарлал Неру (1968), "Нилуфар" (1971) мукофотлари ҳамда Ҳамза номидаги Ўзбекистон Давлат мукофоти (1970) лауреати. Шунингдек, у Болгариянинг "Кирилл ва Мефодий" (1972) орденига сазовор бўлган.

Машҳур ўзбек шоири Ҳамид Олимжоннинг турмуш ўртоғи, ўзига хос шеърляти биан минглаб китобхонлар қалбини ром этган истеъдодли шоира Зулфия 1996-йилнинг 1-августидан вафот этди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтганларидек: "Ҳамид Олимжоннинг Ўзбекистон халқ шоири Зулфия билан бирга кечган аҳил ҳаёти, бу икки улкан ижодкорнинг бири-бирига бўлган севги ва садоқати бугунги кунда ҳам ёшларимиз учун ҳар жиҳатдан ибратдир".

Ҳақиқатан, ҳар бир ўзбек фарзанди учун ҳар томонлама ибрат бўла оладиган халқимизнинг атоқли шоираси Зулфияхоним Исроилова ўзидан барчамиз учун бирдек азиз ва бетакрор ижодий мерос қолдира олди. Ҳамид Олимжон ва Зулфия томонидан ёқилган ҳаётсеварлик машғали барчамизга ҳар қандай ҳолда ҳам ёруғ кунлар нашидасидан дарак берувчи нур бўлиб қолади десак, муболаға бўлмайди.

References:

1. <https://yuz.uz/news/shoirlar-olamning-nur-nafasidur>
2. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/item/4803-zulfiya>

3. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). Saving resources in the operation, maintenance of automotive equipment. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 18-27.
4. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of road accidents involving children that occurred in fergana region. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(09), 57-62.
5. Axunov, J. A. (2022). Analysis of young pedestrian speed. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(4), 1-3.
6. Abdusalilovich, A. J. (2022). Analysis of the speed of children of the 46th kindergarten on margilanskaya street. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 9-11.
7. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). Formation of products from powdered polymers by rotational and blowing method. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 41-51.
8. Fayziyev, P. R., Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Dehqonov, Q. M. (2022). Timeline: History of the Electric Car, Trends and the Future Developments. *Eurasian Research Bulletin*, 6, 89-94.
9. <https://www.iqbol.uz/uz/razdel-menyu-stranitsy/item/2072-bakhtim-shul-uzbekning-zulfiyasiman.htm>